

PROYECTO
TRANSFORMANDO CON ARTE: Creatividad y desarrollo sostenible.
Febrero 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

Fecha de ejecución del programa:

De Junio a Diciembre de 2018

Breve objetivo del proyecto:

Con este proyecto se pretende seguir avanzando con la sensibilización, educación y participación de la ciudadanía de Paterna de Rivera para el desarrollo sostenible del entorno. Recordando que hasta en los nuevos ODS empieza a manifestarse un creciente interés para el desarrollo sostenible de las ciudades y de las comunidades, consideramos que la sensibilización y participación de la ciudadanía tenga que ser un pilar fundamental en la creación de espacios más amables, sostenibles y resilientes. En esta ocasión hemos centrado la actividad educativa en una temática concreta, la del arte como instrumento de mejora de nuestros entornos. En concreto, el objetivo principal de este proyecto ha sido el de contribuir a la construcción de una ciudadanía global fomentando, a través de la creatividad, el conocimiento y la construcción de una ciudad más sostenible e inclusiva.

Beneficiarios:

Mayores Activ@s, ASDIPAR (Asociación de personas con discapacidad de Paterna), Asociación Cultural Impresiones, alumnado y familiares de las escuelas primaria e instituto de Paterna y ciudadanía en general.

Actividades realizadas:

El programa se ha llevado a cabo por medio de varias sesiones divididas en distintos actividades, encuentros y talleres específicos. Estas sesiones han sido precedidas por una serie de reuniones y actos de presentación del proyecto a los distintos colectivos.

Concretamente las actividades se han dividido de la siguiente forma:

1) ACTIVACIÓN CULTURAL DE LA FUENTE DE LA NEGRA: RECITAL POÉTICO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

Colectivos implicados: MAYORES ACTIV@S, Asociación ASDIPAR y Asociación Cultural IMPRESIONES.

Objetivos de la actividad: Seguir promoviendo la participación de la comunidad en las actividades de regeneración y activación de la Fuente de la Negra, así como darle continuidad a las propuestas llevadas a cabo en años anteriores. Principalmente se ha pretendido profundizar en los resultados obtenidos en la actividad del Laboratorio de Ciudadanía realizado en la convocatoria de 2018, donde en un espacio participativo, abierto y multicultural se planteó la propuesta de otorgar uso a este espacio, y ver como el ocio y la cultura podía ser también un instrumento para la regeneración urbana y construcción de un hábitat mas sostenible.

Actividades realizadas:

1.1. Sesión de limpieza y preparación del espacio para la realización del Recital poético.
29 de Junio de 17:00 a 19:00 horas.

Aprovechando la excusa de la preparación del recital poético se llevó a cabo una sesión de limpieza de basura, así como de regado y cuidado de las plantas del espacio de la fuente de la negra, así como una revisión del mobiliario implantado en anteriores actuaciones. Además de esto, se decidió junto con todos los asistentes, la distribución y colocación del mobiliario (sillas, escenario, equipo de sonido, etc) para la realización del evento.

Se estableció además una zona de entretenimiento infantil para los asistentes más jóvenes en los que pudieron jugar, dibujar, además de participar en las actividades de preparación del evento.

1.2. Activación cultural de la Fuente de la Negra: Recital Poético al aire libre: 29 de Junio de 2018 de 19:00 a 20:00 horas.

Una vez adecuado el espacio, se pasó a la actuación de los poetas Paco Ramos, Francisco Márquez y Maribel Baliñas en el marco extraordinario de la fuente de la negra. Además se produjeron comentarios, cantes e improvisaciones por parte de las asistentes las cuales explicaron e introdujeron también a la ciudadanía en general el origen de esta actividad.

1.3. Encuentro comunitario de socialización de experiencias 1: Recital Poético: 29 de Junio de 2018 de 20:00 a 22:00 horas.

Posteriormente al recital poético y gracias a la colaboración de ASDIPAR la cual colocó una barra y del Ayuntamiento de Paterna, se realizó un momento de encuentro comunitario, de dialogo y de discusión acerca del momento actual en el que se encuentra la regeneración de este espacio, así como de futuras actuaciones.

2) ESCUELA DE VERANO PATERNA CREATIVA PARA ADOLESCENTES

Colectivos implicados: Colegio de Educación Primaria PERAFAN e Instituto de enseñanza secundaria de Paterna, MAYORES ACTIV@S, Asociación ASDIPAR y Ciudadanía en general.

Objetivos de la actividad: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global fomentando la implicación y participación ciudadana de los más jóvenes en las cuestiones fundamentales del desarrollo sostenible y la inclusión social, por medio de uso del arte y el desarrollo de la creatividad, como instrumento de mejora de las situaciones degradadas. En este caso se partió del colectivo de los adolescentes y con el formato de escuela artística de verano se investigó en el modo en el que los más jóvenes, y en algunos casos origen del maltrato y degradación de algunos espacios públicos, pudieran sumarse también a esas actividades de generación de espacios mas sostenibles, mas equitativos y en este caso más bellos.

Actividades realizadas:

2.1. Reuniones con los actores implicados y visita de presentación en los dos centros de la Escuela de Verano Transformando con Arte

Además de las pertinentes reuniones previas con los agentes implicados (ayuntamiento y directores y docentes del Instituto de Paterna y del CEPr Perafan), los días 15 y 20 de Junio se llevaron a cabo una serie de sesiones informativas en los dos centros de donde se pretendía la asistencia de jóvenes. En esta sesiones de forma dinámica y divertida no solo se les introdujo, conceptos como el de la sostenibilidad, sino que se dio paso a explicar y hacer atractiva la actividad estiva e intentando propiciar el que accedieran a matricularse el mayor numero de ellos.

2.2. Realización de la Escuela de Verano Transformando con Arte

Con esta actividad se pretendió compartir con el colectivo de jóvenes (entre 12 y 15 años) los conceptos y herramientas para que, haciendo uso de sus propias habilidades y de su ciudad, puedan transformarse en agentes para el cambio social y para el desarrollo sostenible. Para lograr tan importante reto, el programa estaba compuesto por doce sesiones de educación para el desarrollo las cuales se centraron en las siguientes temáticas:

- Fase 1 (4 sesiones). Desarrollo personal y grupal, cohesión social y educación transformadora;
En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:
 - + Sesión 1. Si quieres cambiar al mundo empieza por ti;
 - + Sesión 2. Barómetro de mi implicación;
 - + Sesión 3. Cohesión grupal;
 - + Sesión 4. Educación para el cambio.

Fase 2 (4 sesiones): Expresión artística y grafica como medio y herramienta de expresión y transformación social.; En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:

- + Sesión 1. Aprende a mirar;
- + Sesión 2. Dibujando la realidad;
- + Sesión 3. Murales y grafitis;
- + Sesión 4. Murales y grafitis parte 2.

- Fase 3 (4 sesiones). Participación ciudadana y desarrollo urbano sostenible. En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:
 - + Sesión 1. Desarrollo sostenible: la ciudad sostenible en lo local y lo global;
 - + Sesión 2. Mejores prácticas en el mundo;
 - + Sesión 3. Identificación de lugares con potencial;
 - + Sesión 4. Planificación de procesos de cambio urbano.

2.3. Acción final de mejora de un espacio público *Transformando con Arte*

Como viene siendo parte de nuestra metodología de trabajo, el curso de verano Transformando con arte, terminó con la realización de una acción real de mejora de un espacio, diseñada por los participantes en el lugar elegido por ellos mismos. En este caso consistió en la realización de la mejora de un área denominada la Torreta, en el que se planteó la realización de un grupo de grafitis conmemorativos de esta actividad y destinados a embellecer este espacio.

Para ellos nuevamente, además de con la colaboración del ayuntamiento, se contó con la participación de numerosos voluntarios y la ayuda inestimable de las Mayores Activas.

3) ENCUENTRO COMUNITARIO DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Colectivos implicados: CEIP el Llanito, Colegio de Educación Primaria PERAFAN e Instituto de enseñanza secundaria de Paterna, MAYORES ACTIV@S, Asociación ASDIPAR y Ciudadanía en general.

Objetivos de la actividad: Dado el tiempo transcurrido desde la primeras actividades, se ha previsto la realización de un momento de encuentro y de resumen de las actividades y resultados obtenidos. Un momento de reflexión en el que poder contemplar los resultados alcanzados y planificar con toda la ciudadanía los retos para el futuro. De esta forma se planteo una serie de material gráfico que recogiera toda esa información y se plateo un momento de encuentro y de socialización de las expectativas y deseos de todos los asistentes.

CIUDADANIA
"FUENTE DE LA NEGRA"
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO

CREATIVIDAD: UNA ESCALERA

Usando nuevamente la Fuente de la Negra y su rehabilitación como escuela, se planteó el trabajar con los alumnos de Primaria y del Instituto de Paterna un aspecto tan crucial como es el de la creatividad. En concreto se desarrolló con ellos todo el proceso de elección y concepción de las ideas fundamentales que servirán para generar la idea de una posible escalera de acceso al espacio de la Fuente de la Negra y posteriormente gracias a un estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla se le dio forma y se convirtió en proyecto.

Una propuesta, que más que convertirse en la base de una obra real, nuevamente tenía la función -además de la ya mencionada en su origen- de convertirse en un resultado, en un elemento del que hablar y gracias al cual iniciar un diálogo con toda la ciudadanía.

Resultados obtenidos.

RE.1. **30** ciudadanas/os han sido sensibilizados sobre los resultados de su implicación en el proceso de sensibilización y participación hasta ahora llevado a cabo.

RE.1. **100** ciudadanas/os han sido implicado y han participado a la primera actividad cultural en la Fuente de la Negra, actividad resultado de los Laboratorios realizados en la edición pasada.

RE.2. **15** adolescentes han sido formados y sensibilizados a través de la Escuela de Verano Paterna Creativa

RE.1. **30** ciudadanas/os han sido concienciados e implicados en la modalidad de seguimiento del proceso de sensibilización y participación.

Continuidad y sostenibilidad de proyecto:

Otra de las pruebas del éxito del proyecto y de su capacidad de formación y sensibilización para el cambio, han sido la cantidad de acciones llevadas a cabo por los colectivos implicados originalmente en el proyecto (y todos los que se han sumando posteriormente) en la defensa del espacio trabajado, siendo estas una prueba evidente del empoderamiento llevado a cabo y la confirmación del papel que tod@s ell@s tienen en la búsqueda de un entorno en el que vivir más sostenibles, justos e integradores.

Difusión del proyecto:

Cómo resulta en la formulación del proyecto, también este año contamos con la producción de un video de difusión de la acción y de sus resultados. El video será producido por Toma Ke Toma y difundido por las redes sociales y web de Itaca así como entregado a Diputación, el Ayuntamiento de Paterna y todas las demás instituciones participantes para su uso.